

O'ZBEK HIKOYACHILIGINING ILK BOSQICHLARI

Umarov Davron Odiljon o'g'li

FarDU o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8048469>

Annotasiya. Maqolada o'zbek hikoyachiligining yuzaga kelish tarixi haqida ma'lumot berilgan. Hikoya janrining ilk davriga xos xususiyatlar yoritilgan. Abdulhamid Cho'lpon hikoyalari xos jihatlar tahlil etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: hikoya, hikoyachilik, davr masalasi, janrlar sistemasi, ijodiy metodlar, realistik hikoya.

ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ УЗБЕКСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ

Аннотация. В статье представлена информация о происхождении узбекского повествования. Выделены особенности повествовательного жанра раннего периода. Анализируются специфические аспекты рассказов Абдулхамид Чулпона.

Ключевые слова и фразы: рассказ, повествование, историческая проблема, система жанров, творческие приемы, реалистический рассказ.

THE FIRST STAGES OF UZBEK STORYTELLING

Abstract. The article provides information about the origin of Uzbek storytelling. Features about the story genre of the early period are highlighted. Specific aspects of Abdulkhamid Chulpon's stories are analyzed.

Keywords and phrases: story, narrative, period issue, system of genres, creative methods, realistic story.

Biz qaysi bir sohani, qaysi bir fanni, qaysi bir mavzuni olmaylik, dastlab, uning mohiyati, boshlanish nuqtasini aniqlashga va uni belgilashga harakat qilamiz. Bu fikrni nemis donishmandi I.V.Gyotening: «Har qanday san'at asarida, u xoh katta yo kichik bo'lsin, barcha voqealar mohiyatiga borib taqaladi» degan fikri ham quvvatlaydi, chunki voqea-hodisaning boshlang'ich nuqtasini aniqlab olish, jarayonga haqqoniy va aniqroq baho berishga yordam beradi. Bu fikrlar «insonning qalbini tarbiyalash» fani bo'lgan adabiyot uchun ham shubhasiz, xarakterlidir.

Adabiyotdagi nasriy turning uchta eng muhim janrlaridan biri bo'lgan hikoya janri va bevosita, o'zbek hikoyachiligining ilk davri, dastlabki namunalarning o'ziga xos janr xususiyatlari, poetikasi, strukturasi va badiiyati har doim diqqat markazida bo'lib kelgan. Bunga yana bir sabab, adabiyotga XIX asr oxiri va XX asr boshlarida bir qancha ijodiy tadqiqotlar, yangicha yo'nalish va janrlar kirib keldi. Cho'lponning: «... yashadigimiz muhit doirasida aning to'liqini odamning har xil maishatiga qarab o'zgaradur» [1,3] degan fikrlari ham bu davrning yangiliklarini nazarda tutgandek go'yo...

Har bir janr singari hikoya janri ham o'ziga xos taraqqiyot bosqichini boshdan kechirgan va bu jarayon davom etmoqda. Bu o'z-o'zidan mazkur janrning hozirga kelib yanada aktual ahamiyat kasb etganidan uning xususiyatlari nazariy va amaliy jihatdan yanada chuqurroq o'rganilishini taqozo qiladi. Shu bilan birga bir qancha savollari kun tartibiga qo'yadi. Jumladan hikoya janrining o'ziga xos xususiyatlari nimadan iborat, janr xususiyatlarini belgilab beruvchi aniq chegaralar mavjudmi, uning boshqa janrlar tizimida tutgan o'rni qay darajada, hikoyaning boshqa janrlardan afzalligi va kamchiliklari bormi, bo'lsa ular nimalarda ko'rinadi, janr imkoniyatlarining torligi uni voqelikni tasvirlash masalasida o'z-o'zini cheklashga olib

kelmaydimi? Shu va shunga o'xshash masalalar ilmiy izlanishlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

Hikoya janri ta'rifiga to'xtalsak, bunda turli xil manbalarda xar xil ta'riflarga guvoh bo'lamiz. Nazariyalarda mualliflar o'z dunyoqarashi, ilmi, davr va muhit nuqtai nazaridan o'z fikrlarini ifoda etganini ko'rishimiz mumkin.

Hikoya – epik turning kichik shakli hisoblanib, odatda, qahramon hayotidan bitta (ba'zan bir-biriga uzviy bo'g'liq, qisqa muddat davomida kechgan bir necha) voqea qalamga olinadi. Tasvirlanayotgan voqea-hodisalarning qisqa vaqt davomida sodir bo'lishi, hajman kichik, syujeti sodda, ishtirok etuvchi personajlar soni kam bo'lishini taqozo yetadi. Hikoya janri asosida yotgan voqeaning yaxlit, tugal bo'lishi talab etiladi, buning uchun u o'zining boshlanishi va yakuniga ega bo'lishi kerak. [2, 394]

Bizga ma'lumki, o'zbek adabiyotining janrlar sistemasida hikoya alohida o'rin tutadi. Negaki, ushbu janrda yaratilgan asarlarsiz o'zbek adabiyotini tasavvur qilish qiyin. XX asr boshlarigacha yaratilgan «To'maris», «Shiroq», «O'rxun-Yenasoy toshbitiklar», «Irq bitigi», Nosiriddin Rabg'uziyning «Qissasi Rabg'uziy», Alisher Navoiyning «Nasoyim ul-muhabbat», «Tarixi mulki Ajam», «Tarixi anbiyo va hukamo», «Mahbub ul-qulub» Bobur Mirzoning «Boburnoma», Gulxaniyning «Zarbulmasal», Xojaning «Miftoh ul-adl», «Gulzor», Anbar Otinning «Qarolar falsafasi», Furqatning «Furqatnoma», Abdulla Avloniyning «Turkiy Guliston yohud axloq», «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» singari darslik kitoblariga kiritilgan hikoyalar va boshqa yuqorida sanab o'tilgan nasriy asarlar o'zbek milliy nasrining olis tarixidan dalolat beradi. Bunday katta badiiy tajriba o'zbek prozasida – nasr maktabi mavjudligini, xalqimizning ma'naviy-intelekt madaniyatini va badiiy-estetik tafakkur taraqqiyotini ko'rsatadi. [3, 33]

Hikoya janri tarixiy taraqqiyotini o'rganish jarayonida, hikoyachilikning ilk bor yuzaga kelishidagi manbalar – latifa, ertak va hikoyatlardan ajralib chiqishini, mustaqil janr sifatida vujudga kelishida namoyon yetgan o'ziga xos xususiyatlarini, o'zbek adabiyotining nasriy janrlari qatorida tutgan o'rni va ahamiyatini, milliy realistik hikoyachilik maktabining tug'ilishi va taraqqiyotini, badiiy shakl va uslubiy izlanishlarni, ijodiy metodlar ta'sirida hikoya janri obrazlar sistemasidagi, g'oyaviy-badiiy xususiyatlaridagi, shakli va ichki tuzilishidagi o'zgarishlarni, yangilanish unsurlarini o'rganish va umumlashtirish kabi juda ko'p tomonlarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bulardan tashqari XIX asr oxiri va XX asr boshlarida realistik hikoyalarning paydo bo'lishida romantizmning, ma'rifatparvarlik realizmining ta'siri masalasi ham alohida e'tibor talab qiladi.

Hikoyaning shakli kichik bo'lsa ham, olam-olam mazmunni o'z ichiga sig'dirishga, ifodalashga qodir. Shu ma'noda shakliy muxtasarlik, qisqalik, mazmunan lo'nda va yaxlitlik hikoyaning an'anaviy belgilaridir.[3,34-35] Shunday bo'lsa-da, hikoyaning shakliy xususiyatlari doimiy takomillashib unda yangi badiiy qirralar namoyon bo'lmoqda. Xususan, Cho'lponning «Oydin kechalarda», «Qor qo'ynida lola», «Nonvoy qiz», Fitratning «Qiyomat», «Zaid va Zaynab», «Me'roj» «Oqmozor» hikoyalari bilan Abdulla Qahhor hikoyalari o'rtasidagi shakliy farqlar darrov seziladi. Yoki, Abdulla Qodiriyning «Uloqda», «Jinlar bazmi» hikoyalari bilan Shukur Xolmirzayev hikoyalari yaratilishida yarim asrdan ko'proq muddat bor. Yuqoridagilardan ko'rinadiki, hikoya janrining dastlabki davridagi asarlar ham shakl, ham uslub jihatdan farq qilgan. Gap bu yerda adiblarning ijodiy individualligi yemas, balki janr rivojlanishi ustida boryapti. Shu

jihattan hikoyachiligimizda badiiy ifoda – badiiy hikoya formalarining rivojidadagi, xarakterlarni aks yettirish vazifalaridagi o‘zgarishlar o‘z navbatida janr tabiatidagi yangilanishlar bilan bog‘liq.

O‘zbek realistik hikoyachiligining ilk namunalaridan biri hisoblangan «Juvonboz» hikoyasini hajman katta hikoya yoki kichikroq qissa bo‘lsa ham muallif (A.Qodiriy) uni «roman» deb atagan. Balki, bunga sabab muallif asarda yoritgan davr muammolaridir. Asarda o‘sha davrda hukm surgan maishiy buzuqliklar va buning natijasida kelib chiqishi mumkin bo‘lgan fojialar ochib berilgan va tanqid qilingan. Hozir biz bu asarni hikoya janrining ilk namunalaridan biri deb hisoblaymiz. Abdulla Qodiriyning yana bir hikoyasi «Uloqda» asari ham ilk realistik hikoyaning yorqin namunasi hisoblanadi. Asar 1915-yilda yozilgan bo‘lsa-da, 1923-yilda bosilgan. Muallif 1936-yilda bu hikoyani qayta nashrga tayyorlaganda sarlavha tagiga shunday kichkina ilova yozgan: «Bu hikoya 1915-yilda yozilgan edi. Bolalik davrimizning yodgori bo‘lgani uchun ortiqcha o‘zgartirishlar kiritmadim» [4,19-20] Bunda muallif asarini «hikoya» deb alohida ta’kidlab o‘tganini ko‘rishim mumkin. Bu asarlardan tashqari hikoyachilikning ilk davrida Abdurauf Fitrat va Abdulhamid Cho‘lponning bir qator hikoyalari ham janrning ilk namunalari sifatida maydonga keldi. Keyinchalik Abdulla Qahhor va G‘.G‘ulom ijodi janr taraqqiyotini davom ettirdi va yangi bosqichga olib chiqdi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hikoya janri va o‘zbek hikoyachiligi taraqqiyoti uzoq tarixiy yo‘lni bosib o‘tgan. Aynan hikoya deb atalmagan bo‘lsa-da, nasriy asarlar tarkibida turli xil rivoyat, hikoyat, naql, darsliklardagi axloqiy parchalar va boshqalar ko‘rinishida shakllanib keldi. XX asr boshlariga kelib, jadedlar tomonidan adabiyotimizga «yangi qonlar» quyilishi bilan adabiyotning ko‘plab janrlari, dramaturgiya sohasi, matbuot-noshirlik sohalari yangi bosqichga chiqdi. O‘zbek hikoyachiligi ham «o‘z tarixi»ni boshladi va rivojlandi va bu jarayon davom etmoqda. Bu janrda betakror va o‘lmas asarlar yaratildi va yaratilmoqda. Bu xazinani qadriga yetib, uni yanada yuksaltirish har bir shu sohaga aloqador insonlarning vazifasidir.

REFERENCES

1. Mukhammedkadirovna, G. D. (2023). ABOUT INDIVIDUAL STYLES. *Open Access Repository*, 4(3), 730-736.
2. Mukhamedkadirovna, G. D. (2022). MEDIA PEDAGOGY AS A SPECIAL DIRECTION IN PEDAGOGICAL SCIENCE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 900-906.
3. Muhammadkadirovna, G. D., Abdulhamitovna, S. H., & Qizi, R. D. T. (2022). The Role of Innovative Training Methods in Individualization Training. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 272-279.
4. Muhammedkadirovna, G. D. (2022). Main Categories of Media Text. *International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences*, 2(4), 63-68.
5. Mukhamedkadirovna, G. D. (2021). Methods of studying the media text. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 230-233.
6. Газиева, Д. М. (2021). Таштемирова Замира Сатвалдыевна. *НЗ4 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 119.
7. Gaziyeva, D. M., & Kushmatova, M. (2021). MAIN SUBJECTS OF MEDIACOMMUNICATION. *Theoretical & Applied Science*, (4), 418-421.

8. Газиёва, Д. М. (2020). МЕДИАТЕКСТ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ. In *ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 141-146).
9. Gaziyeva, D. (2020). FORMS AND FUNCTIONS OF INTERTEXTUAL CHARACTERS IN THE MEDIA TEXT. *Theoretical & Applied Science*, (2), 671-673.
10. Мадаминов, Б. (2023). ЎҚУВЧИ ЁШЛАРДА ҚАҲРАМОНЛИК РУҲИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА, ТАШВИҚОТ ИШЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ. *ЎТМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАСИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 3(1), 25-26.
11. Mansurjonovich, M. B., & Axadjonovich, Q. C. S. (2022). HARBIY PEDOGOGIKA VA HARBIY PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASH MASALALARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(13), 744-749.
12. Sayidolimov, J. B. O. G. L. (2023). AGIOGRAFIK OBRAZLARINING MAZMUN-MOHİYATIDAGI EVRILISHLAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(3), 1318-1322.
13. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
14. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. *ЎТМОЙ ФАНЛАРДА ИННОВАСИЯ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 2(11), 176-182.
15. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILIIY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
16. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
17. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
18. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
19. Odiljon o'g'li, U. D. (2023). ADABIY ASAR QAHRAMONI TALQINIDAGI O'ZIGA XOSLIKLAR. *IQRO*, 2(2), 777-785.
20. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1028-1030.
21. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1025-1027.
22. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
23. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O'QUVCHILAR NUTQINI O'QITISH METODIKASI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 637-645.

24. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
25. Kalandarovna, Y. L. (2022). ORIGIN AND CONCEPT OF TABOO VOCABULARY. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(10), 184-190.
26. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.
27. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.
28. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.
29. Erkinovna, N. S. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD. *Open Access Repository*, 4(3), 284-295.
30. Qizi, S. G. G. O. (2022). LINGUISTIC BASIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING WORD MEANING TO PRIMARY CLASS STUDENTS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 117-123.
31. Qizi, S. G. G., & Teshaboyevna, D. D. Methods Of Formation Of Independent Reading Skills In Primary School Pupils. *JournalNX*, 21-24.
32. Kizi, S. G. G. (2021). Formation Of Independent Reading Skills in Primary School Students. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 222-224.
33. Valijonovna, K. I., Rakhmatjonovich, T. D., & Mukhtoraliyevna, Z. S. (2022). Informational Technology at Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 262-266.
34. Akmaljonovna, A. Z. (2021). Methods of formation of independent reading skills in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1425-1428.
35. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. *European Journal of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 133-137.
36. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEXANIZMI. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 405-407.
37. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. *YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR*, 90-92.
38. Dehqonova, M. (2023). MAXSUS MAKTABDA DAKTIL NUTQINI O'QITISH-TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. *Наука и инновация*, 1(1), 39-40.

39. Qizi, D. M. S., & Qizi, R. G. X. (2022). METHODS OF STUDYING ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO-DIGIT NUMBERS IN ELEMENTARY SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 61-67.
40. Dehqonova, M. S. Q., & Axmedova, U. Y. Q. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA ULARNING TAFAKKURI, QOBILİYATI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 251-256.
41. Otazhonov, S. M., Ergashev, R. N., Botirov, K. A., Qaxxorova, B. A., Xudoynazarova, M. A., Abdulkarimova, N. A., ... & Ismoilova, E. M. (2022, December). Influence of thickness and temperature on photoelectric properties of p-CdTe-nCdS and pCdTe-CdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
42. Otajonov, S. M., Ergashev, R. N., Axmedov, T., Usmonov, Y., & Karimov, B. (2022, December). Photoelectric properties of solar cells based on pCdTe-nCdS and pCdTe-nCdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
43. Abdulvakhidov, K., Li, Z., Abdulvakhidov, B., Soldatov, A., Otajonov, S., Ergashev, R., ... & Sitalo, E. (2023). Structure phase state and physical properties of YbMn_{1-x}Fe_xO₃ compositions. *Applied Physics A*, 129(3), 185.
44. Ahmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2021). Vatanim Surati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 877-883.
45. Axmedova, U. (2022). On Certain Conditions Of Striking Coefficients Of Fourier Series To Zero. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 3(3), 3-8.
46. Qizi, A. U. Y., & Qizi, A. M. U. B. (2021). Research On Hydronyms and Their Importance.
47. Umidaxon, A., & Gulirano, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AMALIY MASHQLAR YECHISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILİYATINI OSTIRISH OMILLARI. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOİY TADQIQOTLAR*, 2(5), 10-14.